

DECISÃO ENTRE COROAS UNITÁRIAS E UNIDAS EM MÚLTIPLOS IMPLANTES ADJACENTES

Alex Fernandes de Souza

RESUMO

A escolha entre coroas unitárias e coroas unidas em implantes dentários adjacentes é uma decisão crítica na odontologia restauradora, influenciando diretamente os resultados clínicos e a satisfação do paciente. O objetivo desta revisão foi apresentar uma análise abrangente das evidências científicas disponíveis para auxiliar na escolha entre coroas unitárias e coroas unidas em múltiplos implantes adjacentes. Para atingir este objetivo, seguiu-se um processo metodológico rigoroso. Inicialmente, definiu-se o objetivo e o escopo da revisão, delineando o foco da literatura a ser explorada. Em seguida, selecionamos as bases de dados relevantes e definimos os descritores e a estratégia de busca, utilizando operadores booleanos para refinar a pesquisa. Foram estabelecidos critérios claros de inclusão e exclusão para os estudos, considerando tipo de estudo, qualidade metodológica, idioma e período de publicação. Os resultados desta revisão destacaram as indicações específicas para o uso de coroas unitárias e coroas unidas em múltiplos implantes dentários. Identificaram-se vantagens e limitações associadas a cada tipo de coroa, considerando fatores como estética, função mastigatória, saúde periodontal e preferências do paciente. A análise das evidências disponíveis permitiu uma compreensão mais clara das implicações clínicas de cada abordagem, fornecendo informações valiosas para a prática odontológica.

Palavras-chaves: Odontologia Restauradora. Implantes Dentários Adjacentes. Seleção de Coroas.

ABSTRACT

The choice between single crowns and connected crowns on adjacent dental implants is a critical decision in restorative dentistry, directly influencing clinical outcomes and patient satisfaction. The aim of this review was to present a comprehensive analysis of the available scientific evidence to assist in the choice between single crowns and connected crowns on multiple adjacent implants. To achieve this goal, a rigorous methodological process was followed. Initially, the objective and scope of the review were defined, outlining the focus of the literature to be explored. Subsequently, we selected the relevant databases and defined the descriptors and search strategy, using Boolean operators to refine the search. Clear inclusion and exclusion criteria for the studies were established, considering the type of study, methodological quality, language, and publication period. The results of this review highlighted the specific indications for the use of single crowns and connected crowns on multiple dental implants. Advantages and limitations associated with each type of crown were identified, considering factors such as aesthetics, masticatory function, periodontal health, and patient preferences. The analysis of the available evidence allowed for a clearer understanding of the clinical implications of each approach, providing valuable information for dental practice.

Keywords: Restorative Dentistry. Dental Implants. Crown Selection.

1. INTRODUÇÃO

A escolha entre implantes dentários unitários adjacentes e pontes suportadas por implantes para a substituição de múltiplos dentes adjacentes é uma decisão crucial no planejamento do tratamento odontológico, afetando diretamente a funcionalidade, estética e durabilidade da reabilitação oral (Oliveira; Azevedo, 2022).

Com os avanços na tecnologia de implantes dentários, os profissionais da odontologia agora têm a capacidade de oferecer soluções mais personalizadas e eficazes para atender às necessidades variadas dos pacientes. Este cenário destaca a importância de entender as circunstâncias e critérios que orientam a escolha entre essas opções de restauração (Xavier; Santos; Formiga, 2023).

Implantes dentários unitários são frequentemente recomendados para a substituição de dois ou mais dentes próximos, fornecendo uma solução que simula de perto a funcionalidade e aparência dos dentes naturais. Essa opção é altamente valorizada por sua capacidade de manter a independência dos dentes, facilitando a higiene oral e promovendo uma distribuição equitativa das forças mastigatórias. Além disso, a integração estética alcançada com implantes unitários adjacentes é frequentemente superior, sendo uma consideração crucial para áreas de alta visibilidade (Costa et al., 2023).

Por outro lado, pontes suportadas por implantes são uma escolha estratégica em situações onde vários dentes adjacentes precisam ser substituídos. Esta abordagem pode oferecer vantagens significativas em termos de suporte estrutural e estabilidade, especialmente em casos de perda óssea significativa ou quando a distribuição dos implantes não favorece a colocação de implantes individuais para cada dente. A utilização de pontes suportadas por implantes também pode ser uma alternativa mais econômica, reduzindo o número total de implantes necessários e, conseqüentemente, o custo geral do tratamento (Kalil; Formiga, 2023).

A decisão entre utilizar implantes dentários unitários adjacentes ou pontes suportadas por implantes não é meramente uma questão de preferência estética ou financeira; ela envolve uma avaliação cuidadosa da condição oral do paciente, das expectativas de tratamento e dos objetivos funcionais. Fatores como a qualidade e quantidade de osso disponível, a saúde periodontal, a oclusão e a estabilidade dos

implantes desempenham papéis cruciais nesta escolha. A colaboração entre dentistas, cirurgiões de implantes e técnicos de laboratório é essencial para determinar a solução mais adequada para cada caso individual (Oliveira, Costa; Azevedo, 2022).

Portanto, a seleção entre implantes dentários unitários adjacentes e pontes suportadas por implantes requer um entendimento abrangente dos princípios de reabilitação oral e uma abordagem personalizada ao tratamento. À medida que a odontologia continua a evoluir, a capacidade de adaptar as opções de tratamento às necessidades específicas do paciente destaca-se como um componente chave para o sucesso da reabilitação dentária. A escolha correta nessa decisão crítica não só maximiza a função e estética, mas também contribui significativamente para a qualidade de vida do paciente (Marinoni; Brackmann; Traczinski, 2019).

O objetivo deste estudo é sintetizar as evidências científicas disponíveis para auxiliar na decisão entre o uso de implantes dentários unitários adjacentes e pontes suportadas por implantes, destacando as indicações, vantagens e limitações de cada abordagem para otimizar os resultados clínicos e a satisfação do paciente.

2. METODOLOGIA

Inicialmente, definiu-se o objetivo e o escopo da revisão, esclarecendo o foco da literatura a ser explorada, incluindo o objetivo específico e o escopo do tema em questão. Posteriormente, selecionaram-se as bases de dados para a busca, identificando-se as plataformas mais relevantes para a pesquisa bibliográfica, como PubMed, Scopus, Web of Science e Google Scholar.

A terceira etapa envolveu a definição de descritores (palavras-chave) relacionados ao tema e a estratégia de busca, combinando esses descritores com o uso de operadores booleanos como AND, OR e NOT para refinar a pesquisa. Após isso, estabeleceram-se critérios claros de inclusão e exclusão para os estudos, considerando tipo de estudo, qualidade metodológica, idioma e período de publicação (de 2019 a 2024).

A busca bibliográfica foi então realizada, utilizando os descritores "Odontologia Restauradora", "Implantes Dentários Adjacentes", "Seleção de Coroas", juntamente com termos complementares como "Reabilitação Oral", "Estética Dentária" e "Funcionalidade Mastigatória", na estratégia de busca definida nas bases de dados selecionadas. Com os resultados em mãos, aplicaram-se os critérios de inclusão e exclusão rigorosos para filtrar

e selecionar os estudos que seriam analisados detalhadamente, garantindo assim a relevância e a qualidade das evidências coletadas para a revisão.

Para cada estudo selecionado, extraiu-se dados relevantes, como autores, ano de publicação, metodologia, resultados e conclusões. Avaliou-se também a qualidade metodológica dos estudos selecionados, utilizando ferramentas de avaliação apropriadas para cada tipo de estudo.

A análise e síntese dos dados extraídos permitiram identificar padrões, tendências e conclusões significativas relacionadas ao objetivo da revisão. Com base nesta análise, redigiu-se a revisão de literatura, apresentando o contexto, os resultados da busca, a síntese das evidências e as conclusões finais. A Figura 1 ilustra esquematicamente a metodologia utilizada.

Figura 1 – Síntese da metodologia utilizada.

Por fim, procedeu-se à revisão e aos ajustes do documento final, garantindo que este estivesse claro, coeso e livre de erros, ajustando-o conforme necessário antes da sua

publicação ou apresentação. Este processo metodológico detalhado permitiu uma abordagem sistemática e estruturada para a revisão de literatura proposta.

3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 FUNDAMENTOS DOS IMPLANTES DENTÁRIOS E TIPOS DE COROAS

Os fundamentos dos implantes dentários, incluindo os implantes dentários adjacentes, residem em sua capacidade de oferecer uma solução duradoura para a perda de dentes, restaurando não apenas a funcionalidade e a estética da dentição de maneira eficaz, mas também mantendo a integridade do alinhamento dentário. A inovação nos materiais e técnicas cirúrgicas tem permitido que essa área da odontologia evolua continuamente, oferecendo aos pacientes opções de tratamento cada vez mais seguras, confortáveis e esteticamente agradáveis.

Uma vez osseointegrados, os implantes fornecem uma base estável para a fixação de próteses dentárias, como coroas individuais ou pontes, especialmente projetadas para espaços onde dentes adjacentes estão faltando, garantindo uma aparência natural e uma distribuição equilibrada das forças mastigatórias (Rauber, 2019).

Os implantes dentários, incluindo aqueles colocados em locais adjacentes, oferecem uma alternativa superior às próteses convencionais, como pontes suportadas por dentes e dentaduras removíveis. Esta tecnologia avançada proporciona uma opção de tratamento com resultados a longo prazo para a restauração da função mastigatória e da estética dental, sendo particularmente valiosa em casos onde o paciente busca uma solução mais permanente e estável.

Além de melhorar a aparência, os implantes dentários adjacentes são essenciais para preservar a saúde óssea e prevenir a reabsorção óssea que normalmente acompanha a perda de dentes, promovendo assim a manutenção do contorno facial e a saúde oral a longo prazo. A Figura 2 ilustra um exemplo do que são implantes dentários e suas respectivas partes, destacando a importância de soluções personalizadas para a substituição de dentes adjacentes perdidos (Neto; Bacelar, 2019). A Figura 2 mostra um exemplo do que é um implante dentário e suas respectivas partes.

Figura 2 – Componentes de um implante dentário.

Fonte: Enleva (2019).

A perda de dentes não somente afeta a capacidade de mastigação e a fala, mas também pode levar à reabsorção óssea ao longo do tempo, um processo onde o osso que anteriormente suportava o dente começa a se deteriorar. Os implantes ajudam a prevenir essa reabsorção, estimulando o osso a se integrar ao implante, um fenômeno conhecido como osseointegração, mantendo assim a integridade estrutural da mandíbula e do maxilar (Llamosa et al., 2019).

A necessidade de implantes dentários surge em uma variedade de cenários clínicos, desde a perda de um único dente devido a trauma ou doença periodontal, até a ausência de múltiplos dentes que comprometem a funcionalidade oral e a estética do sorriso. Eles são particularmente indicados para pacientes que não são candidatos ideais para pontes dentárias tradicionais, que requerem o desgaste de dentes adjacentes saudáveis para servir de apoio à prótese (Souza et al., 2020).

Para indivíduos que enfrentam desconforto significativo, dificuldades de adaptação ou restrições alimentares devido ao uso de dentaduras, os implantes representam uma solução definitiva que pode melhorar significativamente a qualidade de vida. Através de um planejamento cuidadoso e uma avaliação detalhada da saúde oral e geral do paciente, os implantes dentários são personalizados para atender às necessidades específicas de cada indivíduo, garantindo uma integração bem-sucedida e resultados duradouros (Rauber, 2019).

A escolha do tipo de coroa a ser utilizada sobre o implante é crítica e deve ser feita considerando-se diversos fatores, incluindo a posição do dente a ser substituído, a saúde óssea e gengival do paciente, bem como suas expectativas estéticas. Coroas unitárias são

indicadas para a substituição de um único dente, replicando sua forma, cor e função. São projetadas para se integrar harmoniosamente com os dentes adjacentes, oferecendo uma solução esteticamente agradável e funcionalmente eficaz (Linhares; Fernandes, 2020).

Por outro lado, as coroas unidas, frequentemente utilizadas em pontes suportadas por implantes, são indicadas quando há a necessidade de substituir vários dentes adjacentes. Esta abordagem permite a restauração de múltiplos dentes com menos implantes, o que pode ser uma consideração importante em casos de limitação óssea ou financeira. As coroas unidas também podem proporcionar maior estabilidade e distribuição de carga, especialmente em áreas de maior exigência mastigatória (Ribeiro et al., 2021). Na Figura 2 é possível observar as diferenças entre coroas unitárias em implantes adjacentes e coroas unidas.

Figura 2 – Exemplos de implantes adjacentes com coroa unitária e com coroa unida.

Fonte: Adaptado de Rocha; Marcelo (2019) e Freepik (2022).

A Figura 2 apresenta duas imagens representando diferentes abordagens em implantes dentários. À esquerda, apresenta-se a "Coroa unitária em implantes adjacentes", que mostra uma única coroa sendo posicionada sobre um implante dentário com um segundo implante ao lado, sugerindo que cada implante suportará sua própria coroa de forma independente. Isso é indicativo de uma estratégia onde cada dente perdido é substituído por um implante individual, mantendo a independência entre eles. Esta opção é benéfica para a higiene oral e pode ser ideal para preservar a estrutura óssea em cada local de implante.

À direita, a imagem intitulada "Coroa unida em implantes" exhibe uma única estrutura de coroa que cobre dois implantes, simulando a substituição de múltiplos dentes perdidos com menos implantes do que dentes. Esta é uma abordagem comum quando há

perda de vários dentes e pode proporcionar uma solução mais econômica e com menos procedimentos cirúrgicos. Contudo, isso pode ter implicações na distribuição de carga e na facilidade de limpeza entre os implantes.

Em ambos os casos, a escolha da abordagem depende de uma série de fatores, incluindo a condição óssea do paciente, a localização e o número de dentes perdidos, preferências estéticas e funcionais, bem como considerações econômicas. A decisão deve ser feita após uma avaliação cuidadosa pelo dentista e uma discussão detalhada com o paciente sobre as vantagens e desvantagens de cada opção.

A seleção entre coroas unitárias e unidas deve levar em conta não apenas as necessidades clínicas, mas também as preferências do paciente. A consulta inicial e o planejamento cuidadoso são essenciais para determinar a melhor abordagem. O dentista deve explicar as vantagens e desvantagens de cada opção, considerando o contexto clínico do paciente, para que uma decisão informada seja tomada. A transparência nesse processo é fundamental para alinhar as expectativas do paciente com os resultados possíveis (Llamosa et al., 2020).

A tecnologia de escaneamento intraoral e o planejamento assistido por computador desempenham um papel crucial na personalização das coroas dentárias. Essas ferramentas permitem uma visualização precisa da área de tratamento, facilitando a criação de coroas que se ajustam perfeitamente ao local do implante e à mordida do paciente. A precisão na adaptação da coroa é vital para evitar problemas futuros, como desajuste oclusal ou perda precoce do implante (Moura; Pasini, 2020).

O material da coroa também é um fator determinante na escolha do tipo de restauração. Coroas de porcelana pura ou cerâmica reforçada podem oferecer os melhores resultados estéticos, imitando a translucidez e o brilho dos dentes naturais. No entanto, em algumas situações, materiais como o zircônio podem ser preferidos por sua resistência e durabilidade, especialmente em áreas de alta carga mastigatória (Costa et al., 2023).

A manutenção e o cuidado pós-tratamento são aspectos cruciais para garantir a longevidade dos implantes e das coroas. Pacientes devem seguir as orientações de higiene oral fornecidas pelo dentista, incluindo escovação adequada, uso de fio dental e visitas regulares ao consultório para check-ups e limpezas profissionais. Essas práticas ajudam a prevenir a peri-implantite, uma condição inflamatória que pode levar à perda do implante (Pinheiro, 2022).

A educação do paciente sobre os benefícios e limitações de cada tipo de coroa é uma parte integral do processo de tratamento. O dentista deve fornecer informações claras

e compreensíveis, permitindo que o paciente participe ativamente na tomada de decisão. Essa abordagem colaborativa ajuda a construir uma relação de confiança entre o paciente e o profissional, fundamental para o sucesso do tratamento (Souza et al., 2023).

A integração estética das coroas com o sorriso do paciente é um objetivo primordial do tratamento com implantes. A cor, a forma e o alinhamento das coroas devem ser meticulosamente planejados para assegurar um resultado harmonioso. A habilidade do dentista em combinar arte e ciência nesse aspecto pode transformar significativamente a autoestima do paciente, restaurando não apenas a função mastigatória, mas também a confiança no sorriso (Linhares; Fernandes, 2020).

3.2 - CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA ENTRE COROAS UNITÁRIAS E COROAS UNIDAS EM IMPLANTES ADJACENTES

A decisão entre implantes dentários adjacentes unitários e unidos em tratamentos com implantes dentários envolve uma série de considerações clínicas e estéticas que devem ser cuidadosamente avaliadas pelo profissional odontológico. Esta escolha impacta diretamente no sucesso funcional e estético do tratamento, na saúde oral a longo prazo do paciente e na sua satisfação geral com o resultado (Silva; Santos, 2022).

Implantes dentários adjacentes unitários, são restaurações individuais que se destinam à substituição de dentes próximos sem compartilhar a mesma estrutura de suporte. Cada implante é posicionado de forma independente, permitindo a instalação de coroas que se encaixam perfeitamente sobre cada um, imitando a aparência, a forma e a função de dentes naturais. A utilização de implantes adjacentes unitários permite uma abordagem mais personalizada na restauração dentária, facilitando a obtenção de um resultado estético superior e uma integração harmoniosa com o tecido gengival e os dentes remanescentes (Bisetti, 2020).

Por outro lado, implantes dentários unidos adjacentes são utilizados em situações onde há a necessidade de substituir vários dentes próximos e há uma vantagem em conectar as coroas para formar uma única peça, que é suportada por dois ou mais implantes. Esta abordagem pode oferecer vantagens no que diz respeito à distribuição das forças mastigatórias, à preservação do tecido ósseo e quando o suporte para implantes individuais é limitado. Além disso, pode representar uma opção de tratamento mais acessível em comparação à instalação de múltiplos implantes individuais, sendo eficiente para a reabilitação de áreas extensas de perda dentária (Angelis et al., 2020).

Um dos principais critérios na escolha do tipo de implante é a análise oclusal. Uma oclusão corretamente alinhada é fundamental para a distribuição uniforme das forças mastigatórias, prevenindo o desgaste excessivo dos dentes naturais e dos implantes. Implantes dentários adjacentes unitários permitem ajustes individuais precisos, enquanto implantes unidos podem oferecer vantagens em casos de necessidade de estabilização oclusal em uma extensão maior da arcada dentária (Łabno; Drobnik, 2020).

Um dos principais critérios na escolha do tipo de coroa é a análise oclusal. Uma oclusão corretamente alinhada é fundamental para a distribuição uniforme das forças mastigatórias, prevenindo o desgaste excessivo dos dentes naturais e dos implantes. Coroas unitárias permitem ajustes individuais precisos, enquanto coroas unidas podem oferecer vantagens em casos de necessidade de estabilização oclusal em uma extensão maior da arcada dentária (Aquino et al., 2021).

A estética é outro fator crítico, especialmente em áreas visíveis do sorriso. Coroas unitárias oferecem uma aparência mais natural e individualizada, uma vez que cada coroa é projetada para imitar a forma e a cor de um dente natural específico. Coroas unidas, por outro lado, podem ser mais desafiadoras em termos estéticos, mas são eficazes na restauração de múltiplos dentes com uma aparência uniforme (Almeida et al., 2021).

A função mastigatória restaurada é um objetivo primário dos tratamentos com implantes. Coroas unitárias são excelentes para restaurar a função de dentes individuais, proporcionando uma sensação muito próxima à dos dentes naturais. Em contraste, coroas unidas podem ser mais adequadas para pacientes que requerem a reconstrução de grandes espaços edêntulos, oferecendo suporte adicional e distribuindo as forças mastigatórias de maneira eficaz (Al-Sawaf et al., 2019).

A saúde periodontal também desempenha um papel vital na escolha do tipo de coroa. A facilidade de manutenção da higiene oral em torno de coroas unitárias as torna preferíveis para pacientes com histórico de doença periodontal, pois facilitam o acesso para limpeza. Coroas unidas podem representar um desafio maior para a limpeza, exigindo técnicas de higiene oral mais meticulosas para prevenir a inflamação gengival e a peri-implantite (Simas et al., 2020).

A preferência do paciente é igualmente importante. Algumas pessoas podem preferir coroas unitárias pela sua semelhança com os dentes naturais, enquanto outras podem optar por coroas unidas por razões econômicas ou pela percepção de maior estabilidade. A comunicação efetiva entre dentista e paciente é essencial para alinhar as expectativas com os resultados possíveis (Paula, 2019).

Paula (2019) destaca ainda que a evidência científica atual fornece orientação valiosa sobre a eficácia e o sucesso a longo prazo de ambos os tipos de coroas. Estudos comparativos e revisões sistemáticas são recursos indispensáveis para os dentistas, ajudando-os a fazer escolhas baseadas em evidências que maximizem os benefícios para os pacientes (Cunha et al., 2019).

A análise da qualidade e quantidade óssea disponível é outro critério importante. Em alguns casos, a quantidade limitada de osso pode favorecer a escolha de coroas unidas, pois elas permitem a distribuição da carga sobre um número menor de implantes, reduzindo a necessidade de procedimentos de enxerto ósseo (Afrashtehfar et al., 2021).

O planejamento protético inicial é crucial e deve levar em consideração não apenas as necessidades atuais do paciente, mas também potenciais necessidades futuras. A escolha entre coroas unitárias e unidas pode influenciar tratamentos subsequentes, incluindo a possibilidade de substituição ou manutenção (Tallarico et al., 2020).

A longevidade do tratamento é uma consideração final. Coroas unitárias e coroas unidas são projetadas para serem soluções duradouras, mas a durabilidade pode variar com base em fatores como o material da coroa, a técnica de fabricação e a precisão do ajuste. A escolha adequada pode ajudar a maximizar a vida útil da restauração (Paula, 2019).

A compatibilidade com as tecnologias de fabricação digital também influencia a escolha. A fabricação de coroas unitárias e unidas pode ser otimizada com o uso de CAD/CAM, oferecendo ajustes precisos e acabamentos de alta qualidade, o que reforça a importância de se manter atualizado com os avanços tecnológicos na odontologia restauradora (Simas et al., 2020).

A consideração do custo-benefício é inegável. Embora as coroas unitárias possam ter um custo inicial mais alto, especialmente quando múltiplos dentes precisam ser restaurados, elas podem oferecer vantagens estéticas e funcionais superiores. As coroas unidas podem ser uma opção mais econômica em certas situações, mas é crucial avaliar o impacto a longo prazo na saúde oral e na satisfação do paciente (Al-Sawaf, 2020).

A integração desses critérios em uma abordagem holística de tratamento permite ao dentista fornecer restaurações dentárias que não apenas atendam às necessidades funcionais e estéticas do paciente, mas também promovam a saúde oral a longo prazo. A escolha informada entre coroas unitárias e coroas unidas é um testemunho da complexidade e da personalização que a odontologia moderna pode oferecer, garantindo

que cada paciente receba o cuidado mais adequado (Afrashtehfar et al., 2021). De forma mais ampla, o Quadro 1, busca sintetizar o critério de escolha para cada tipo de coroa.

Quadro 1 – Síntese dos critérios de seleção para coroas unidas e coroas unitárias em implantes adjacentes.

#	Critério	Coroas Unitárias	Coroas Unidas
1	Análise Oclusal	Permite ajustes individuais precisos	Indicada para estabilização oclusal em extensões maiores
2	Estética	Aparência mais natural e individualizada	Desafiador, mas eficaz para substituir múltiplos dentes com aparência uniforme
3	Funcionalidade	Restaura a função de dentes individuais com sensação próxima aos naturais	Adequada para restaurar grandes áreas edêntulas, distribuindo forças mastigatórias
4	Saúde Periodontal	Facilita a higiene oral ao redor de cada coroa	Pode dificultar a limpeza entre as coroas unidas
5	Manutenção e Higiene	Mais fácil de limpar individualmente	Requer técnicas de higiene oral mais meticulosas
6	Preferência do Paciente	Preferida por pacientes que valorizam a estética e individualidade	Preferida por pacientes que buscam soluções mais econômicas ou com necessidades estruturais
7	Custo-Benefício	Pode ser mais alto para múltiplas substituições	Mais acessível para substituição de múltiplos dentes
8	Necessidade de Suporte Estrutural	Menos indicada para grandes espaços sem suporte	Fornecer suporte adicional e estabilidade, especialmente em casos de perda óssea significativa
9	Conservação de Tecido Ósseo	Não aplicável diretamente, mas preserva espaço interdental	Essencial em casos onde a preservação do tecido ósseo é crítica
10	Longevidade do Tratamento	Depende da qualidade do material e do ajuste oclusal	Varia com o design, a execução e o material utilizado

Fonte: Adaptado de Almeida et al., (2019); Al-Sawaf et al., (2020); Afrashtehfar et al., (2021).

De acordo com Silva e Santos (2022), existem diversos fatores que podem contribuir para a seleção mais adequada do tipo de coroa em tratamentos com implantes dentários, enfatizando a importância de uma análise criteriosa de cada caso pelo dentista. A escolha entre coroas unitárias e coroas unidas não é meramente uma questão de preferência; ela envolve uma avaliação detalhada das necessidades individuais do

paciente, das condições orais específicas e dos objetivos funcionais e estéticos do tratamento.

A análise oclusal, por exemplo, é fundamental para entender como as forças mastigatórias serão distribuídas entre os dentes, os implantes e as estruturas de suporte. Coroas unitárias permitem ajustes precisos que podem ser vitais para a saúde a longo prazo dos implantes e dos dentes naturais. Em contrapartida, as coroas unidas podem ser preferíveis em situações que demandam uma reconstrução mais ampla, oferecendo suporte e estabilidade para uma maior extensão da arcada dentária (Łabno; Drobnik, 2020).

Do ponto de vista estético, a decisão também carrega peso significativo. Coroas unitárias são capazes de mimetizar de maneira mais fiel a aparência de dentes individuais, sendo frequentemente escolhidas para restaurações em áreas visíveis do sorriso. Por outro lado, as coroas unidas oferecem uma solução prática e esteticamente coesa para a substituição de múltiplos dentes adjacentes, embora possam apresentar desafios na replicação exata da estética natural (Aquino et al., 2021).

A funcionalidade restaurada é outro pilar na escolha do tipo de coroa. Enquanto coroas unitárias são excelentes para recuperar a função de dentes individuais, as coroas unidas podem ser mais adequadas para casos de extensas perdas dentárias, onde a distribuição equitativa das forças mastigatórias se faz necessária para evitar a sobrecarga dos implantes (Simas et al., 2020).

A saúde periodontal e a facilidade de manutenção e higiene oral também são aspectos críticos. Coroas unitárias tendem a facilitar a limpeza ao redor de cada implante, minimizando o risco de doenças periodontais. As coroas unidas, embora possam complicar um pouco a higiene oral, são soluções eficazes em situações de limitações estruturais ou quando a economia é uma preocupação primária para o paciente (Piassi et al., 2021).

Ademais, o dentista deve considerar o custo-benefício de cada opção, equilibrando as vantagens funcionais e estéticas com as possibilidades financeiras do paciente. A necessidade de suporte estrutural adicional, a conservação do tecido ósseo e a projeção de longevidade do tratamento também desempenham papéis decisivos nessa escolha (Gadelha et al., 2023).

Portanto, a seleção do tipo de coroa mais adequado requer que o dentista conduza uma avaliação abrangente, considerando todos esses fatores em conjunto. Esse processo de decisão destaca a complexidade e a necessidade de uma abordagem

individualizada no planejamento do tratamento com implantes dentários, buscando alcançar o equilíbrio ideal entre função, estética, saúde e satisfação do paciente. A colaboração estreita entre o dentista e o paciente, com uma comunicação clara e detalhada sobre as expectativas e possibilidades, é essencial para garantir que a escolha final atenda às necessidades específicas de cada caso, maximizando os resultados positivos e a satisfação a longo prazo (Cunha et al., 2019).

3.3 - ANÁLISE COMPARATIVA E DIRETRIZES PARA A TOMADA DE DECISÃO

. A análise comparativa entre coroas unitárias e coroas unidas em tratamentos com implantes dentários adjacentes é essencial para fornecer aos profissionais da odontologia diretrizes claras para a tomada de decisão. Este capítulo visa explorar os diferentes aspectos e considerações que influenciam essa escolha, permitindo uma abordagem mais informada e baseada em evidências no planejamento do tratamento odontológico. A complexidade da decisão é amplificada pelas variadas necessidades e expectativas dos pacientes, bem como pelas especificidades clínicas de cada caso (Linhares; Fernandes, 2020).

Inicialmente, é fundamental entender a importância da análise oclusal na seleção do tipo de coroa. A oclusão inadequada pode levar a complicações significativas, como o desgaste prematuro das restaurações, desconforto na mastigação e até mesmo a perda de implantes. Coroas unitárias permitem uma maior personalização na distribuição das forças oclusais, adaptando-se de forma mais precisa às condições naturais da boca do paciente. Em contrapartida, coroas unidas podem ser mais adequadas em casos de extensa perda dentária, onde a distribuição equilibrada das forças de mastigação é necessária para evitar sobrecarga nos implantes e nos dentes remanescentes (Moura; Pasini, 2020).

A estética é outro fator preponderante. Pacientes com alta exigência estética, especialmente aqueles que necessitam de restaurações nos dentes anteriores, podem preferir coroas unitárias devido à sua capacidade de imitar de perto a aparência dos dentes naturais. As coroas unidas, por sua vez, podem ser desafiadoras no alcance de resultados estéticos superiores em áreas visíveis, mas são eficientes em reabilitações que envolvem múltiplos dentes, oferecendo uma solução coesa e funcional (Silva; Santos, 2022).

A funcionalidade e a eficiência mastigatória restauradas são essenciais para a qualidade de vida do paciente. Coroas unitárias oferecem a vantagem de replicar a funcionalidade de um dente natural isolado, favorecendo uma mastigação eficaz e

confortável. As coroas unidas, embora possam proporcionar uma boa função, exigem uma avaliação cuidadosa da distribuição das forças para garantir uma funcionalidade adequada sem comprometer os implantes ou os dentes suportes (Łabno; Drobnik, 2020).

A manutenção da saúde periodontal e a facilidade de higiene são critérios importantes na escolha do tipo de coroa. A simplicidade na manutenção da higiene oral com coroas unitárias as torna preferíveis para pacientes com histórico de problemas periodontais, enquanto as coroas unidas exigem atenção especial para evitar o acúmulo de placa e o desenvolvimento de peri-implantite (Almeida et al., 2019).

A preferência do paciente é um aspecto que não pode ser subestimado. As expectativas, a percepção estética e as preocupações financeiras desempenham um papel crucial na decisão final. Uma comunicação efetiva e empática entre o dentista e o paciente é fundamental para alinhar as expectativas e escolher a opção que melhor atende às necessidades e desejos do paciente (Simas et al., 2020).

O custo-benefício também é uma consideração vital. Embora as coroas unitárias possam representar um investimento inicial maior, especialmente em casos de múltiplas restaurações, elas podem oferecer vantagens estéticas e funcionais que justificam o custo adicional. Por outro lado, coroas unidas podem ser uma opção mais econômica, especialmente para pacientes que buscam soluções de custo otimizado para a substituição de múltiplos dentes (Gadelha et al., 2023).

A necessidade de suporte estrutural adicional, particularmente em casos de atrofia óssea significativa, pode influenciar a escolha em favor das coroas unidas. Estas podem oferecer uma solução viável para a distribuição eficaz das cargas mastigatórias, minimizando a necessidade de procedimentos adicionais de enxertia óssea (Tallarico et al., 2020).

A conservação do tecido ósseo é um aspecto crucial na odontologia implantar. A escolha entre coroas unitárias e coroas unidas deve considerar o impacto potencial de cada opção na preservação da estrutura óssea remanescente, garantindo a sustentação adequada dos implantes e a estabilidade a longo prazo das restaurações (Paula, 2019).

A longevidade do tratamento é um objetivo primordial, com a escolha do tipo de coroa influenciando diretamente a durabilidade das restaurações. Coroas unitárias, quando bem planejadas e executadas, podem oferecer uma solução duradoura que mantém a estética e a funcionalidade ao longo do tempo. As coroas unidas, embora possam satisfazer as necessidades funcionais e estéticas imediatas, requerem uma avaliação cuidadosa da sua viabilidade a longo prazo, considerando os desafios

associados à manutenção e à potencial necessidade de futuras revisões (Angelis et al., 2020).

A compatibilidade com as tecnologias de fabricação digital é outro fator a ser considerado. A precisão do ajuste, a qualidade do acabamento e a rapidez na execução das restaurações são aspectos que podem variar significativamente entre as coroas unitárias e as coroas unidas, dependendo do grau de integração das tecnologias CAD/CAM no processo de fabricação (Piassi et al., 2021\0).

Logo, a escolha entre coroas unitárias e coroas unidas deve ser embasada em uma análise detalhada e compreensiva que considere todos os fatores mencionados. A decisão deve ser tomada com base na melhor evidência científica disponível, na experiência clínica do profissional e nas necessidades específicas e preferências do paciente. É imperativo que o dentista conduza uma discussão aberta e informativa com o paciente, explorando todas as opções e suas implicações para alcançar o melhor resultado possível (Cunha et al., 2019).

Portanto, as diretrizes para a tomada de decisão devem enfatizar a importância de uma abordagem personalizada e baseada em evidências, garantindo que cada paciente receba o tratamento mais adequado às suas condições clínicas e expectativas pessoais. A escolha informada entre coroas unitárias e coroas unidas reflete o compromisso com a excelência na odontologia restauradora, visando sempre o bem-estar e a satisfação dos pacientes (Aquino et al., 2021).

4. DISCUSSÃO

A escolha entre coroas unitárias e coroas unidas em tratamentos com implantes dentários adjacentes é crucial e requer uma análise cuidadosa de diversos fatores (Al-Sawaf et al., 2020). Uma das considerações principais é a análise oclusal, onde a correta distribuição das forças mastigatórias é essencial para a saúde a longo prazo dos dentes e implantes. As coroas unitárias permitem ajustes precisos, enquanto as coroas unidas oferecem estabilidade oclusal em extensões maiores da arcada dentária (Łabno; Drobnik, 2020).

A estética desempenha um papel significativo na escolha entre os dois tipos de coroas (Almeida et al., 2019). Enquanto as coroas unitárias proporcionam uma aparência mais natural e individualizada, sendo ideais para áreas visíveis do sorriso, as coroas unidas podem ser mais desafiadoras em termos estéticos, embora sejam eficazes na restauração de múltiplos dentes com uma aparência uniforme (GADELHA et al., 2023).

Outros aspectos importantes a considerar incluem a função mastigatória restaurada, a saúde periodontal e a facilidade de manutenção e higiene oral (Simas et al., 2020). A colaboração entre o dentista e o paciente, com uma comunicação transparente sobre expectativas e possibilidades, é essencial para garantir que a escolha final atenda às necessidades específicas de cada caso, visando a obtenção de resultados positivos e a satisfação a longo prazo (Angelis et al., 2020).

O custo-benefício também é um fator relevante na tomada de decisão, onde é necessário equilibrar as vantagens funcionais e estéticas com as possibilidades financeiras do paciente (Afrashtehfar et al., 2021). A necessidade de suporte estrutural adicional, a conservação do tecido ósseo e a projeção de longevidade do tratamento também desempenham papéis decisivos nessa escolha. Portanto, a seleção do tipo de coroa mais adequado requer uma avaliação abrangente, considerando todos esses fatores em conjunto (Tallarico et al., 2020).

As coroas unidas, ao contrário das unitárias, são indicadas para substituir vários dentes adjacentes, oferecendo uma solução estética e funcional para grandes lacunas edêntulas. Conectadas entre si para formar uma única peça, essas coroas distribuem eficazmente as forças mastigatórias ao longo do arco dentário, sendo úteis em casos de preservação limitada do tecido ósseo ou quando o suporte para implantes individuais é restrito (Pinheiro, 2022; Costa et al., 2023).

Por outro lado, as coroas unitárias são restaurações individuais destinadas à substituição de um único dente (Souza et al., 2023). Fabricadas para se encaixar perfeitamente sobre um implante dentário ou um dente natural preparado, essas coroas oferecem uma abordagem mais personalizada na restauração dentária, facilitando a obtenção de um resultado estético superior e uma integração harmoniosa com os dentes adjacentes (Linhares; Fernandes, 2020).

A funcionalidade restaurada é um objetivo primário dos tratamentos com implantes, sendo as coroas unitárias excelentes para recuperar a função de dentes individuais, proporcionando uma sensação muito próxima à dos dentes naturais (Bisetti, 2020). Em contraste, as coroas unidas podem ser mais adequadas para pacientes que requerem a reconstrução de grandes espaços edêntulos, oferecendo suporte adicional e distribuindo as forças mastigatórias de maneira eficaz (Linhares; Fernandes, 2020).

A saúde periodontal também desempenha um papel vital na escolha do tipo de coroa, onde a facilidade de manutenção da higiene oral em torno de coroas unitárias as torna preferíveis para pacientes com histórico de doença periodontal. Coroas unidas

podem representar um desafio maior para a limpeza, exigindo técnicas de higiene oral mais meticulosas para prevenir a inflamação gengival e a peri-implantite (Llamosa et al., 2020).

A preferência do paciente é igualmente importante na tomada de decisão entre coroas unitárias e coroas unidas, onde algumas pessoas podem preferir a semelhança das unitárias com os dentes naturais, enquanto outras optam pelas unidas por razões econômicas ou pela percepção de maior estabilidade (Almeida et al., 2019). A colaboração estreita entre o dentista e o paciente é essencial para alinhar as expectativas com os resultados possíveis.

5. CONCLUSÃO

Optar por coroas unitárias ou unidas em procedimentos de implantes dentários adjacentes constitui um processo decisório detalhado, que leva em conta múltiplos aspectos clínicos, estéticos e pessoais. Cada tipo de coroa apresenta seus próprios benefícios e limitações, e a decisão ideal deve ser baseada nas necessidades particulares do paciente, nas condições da saúde bucal, e nas expectativas de resultado estético e funcionalidade. É essencial uma interação próxima e colaborativa entre o profissional de odontologia e o paciente para assegurar que a decisão tomada esteja bem-informada e em consonância com os objetivos pretendidos para o tratamento.

É essencial reconhecer que não há uma abordagem única que sirva para todos os casos, e cada situação deve ser avaliada individualmente. A análise oclusal, a estética, a função mastigatória restaurada, a saúde periodontal e a preferência do paciente são apenas alguns dos muitos aspectos que devem ser considerados ao determinar o tipo de coroa mais adequado. Através de uma abordagem holística e personalizada, os profissionais de odontologia podem oferecer aos pacientes soluções de tratamento que atendam não apenas às suas necessidades imediatas, mas também promovam a saúde oral a longo prazo e a satisfação geral.

Em última análise, a escolha entre coroas unitárias e coroas unidas destaca a complexidade e a individualidade da odontologia moderna. Ao considerar cuidadosamente cada aspecto do tratamento e envolver ativamente o paciente no processo de tomada de decisão, os profissionais podem garantir que o resultado final seja não apenas funcional e estético, mas também personalizado para atender às necessidades únicas de cada indivíduo.

REFERÊNCIAS

- AFRASHTEHFAR, Kelvin I. et al. Single versus splinted short implants at sinus augmented sites: A systematic review and meta-analysis. **Journal of stomatology, oral and maxillofacial surgery**, v. 122, n. 3, p. 303-310, 2021.
- ALMEIDA, Erich Silva et al. Odontologia minimamente invasiva, uma análise sobre Facetas Cerâmicas: Revisão de Literatura. **Id on Line Revista multidisciplinar e de psicologia**, v. 13, n. 47, p. 940-952, 2019.
- AL-SAWAF, Omar et al. Randomized clinical trial evaluating the effect of splinting crowns on short implants in the mandible 3 years after loading. **Clinical Oral Implants Research**, v. 31, n. 11, p. 1061-1071, 2020.
- ANGELIS, Paolo et al. Patient and operator centered outcomes in implant dentistry: comparison between fully digital and conventional workflow for single crown and three-unit fixed-bridge. **Materials**, v. 13, n. 12, p. 2781, 2020.
- AQUINO, José Milton et al. Restabelecimento funcional e estético utilizando as facetas na odontologia moderna. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 1, p. e5873-e5873, 2021.
- COSTA, Alana Victória Dos Santos et al. Reabilitação oral estética com implante estreito em paciente com agenesia dentária: Relato de caso. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 10, p. e79121043462-e79121043462, 2023.
- COSTA, Alana Victória et al. Reabilitação oral estética com implante estreito em paciente com agenesia dentária: Relato de caso. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 10, p. e79121043462-e79121043462, 2023.
- CUNHA, Kael Seelig da et al. Alternativa de tratamento reabilitador para pacientes em uso de bisfosfonato intravenoso: relato de caso clínico. **Revista Odontológica de Araçatuba**, v. 40, n. 1, p. 29-34, 2019.
- FREEPIK. Feche o implante da ponte de fixação do suporte do dente implante e a coroa.. 2022. Disponível em: https://br.freepik.com/fotos-premium/feche-o-implante-da-ponte-de-fixacao-do-suporte-do-dente-implante-e-a-coroa_5029008.htm. Acesso em 28 fev. 2024.
- GADELHA, Leonardo Sarmiento Meira et al. All-on four em maxila severamente atrofica com carga imediata utilizando implantes convencionais – relato de caso. Anais CIONN-Congresso Internacional de Odontologia Norte e Nordeste, Edição 2023. **ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION**, v. 12, p. 1-254, 2023.
- GOMES, Josué. **Próteses Dentárias sobre Dentes**. 2020. Disponível em: <https://odoutorresponde.com.br/proteses-dentarias/>. Acesso em 28 de fev. 2024.
- KALIFE, Túlio. Colocação da prótese sobre implante dentário. 2021. Disponível em: <https://coredent.com.br/colocacao-da-protese-sobre-implante-dentario/>. Acesso em 28 de fev. 2024.
- KALIL, Eduardo Cekaunaskas; FORMIGA, Márcio. Posicionamento 3d Incorreto Do Implante. **Diagnóstico E Tratamento Das Complicações Em Implantodontia**, p. 106, 2023.
- ŁABNO, Paweł; DROBNIK, Krzysztof. Comparison of horizontal and vertical methods of tooth preparation for a prosthetic crown. **Journal of Pre-Clinical and Clinical Research**, v. 14, n. 1, 2020.
- LINHARES, Ariela Vanda Oliveira; FERNANDES, Catarina Chaves. **Utilização de intermediários de zircônia para otimização da estética em implantes dentários anteriores**: revisão de literatura. 2020. 31f. Artigo (Graduação em Odontologia) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2020.

- LLAMOSA, Alfredo Alderete et al. Tração necessária para a remoção de copings de coroa fundida cimentada em pilares de implante dentário. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 2, n. 3, p. 26-36, 2020.
- MARINONI, Eloana Thomé; BRACKMANN, Mariana Schaffer; TRACZINSKI, Adriana. Provisionalização imediata de implantes em alvéolos íntegros—relato de caso. **Full dent. sci**, 2019.
- MOURA, Isadora Gondim; PASINI, Marcelo. O uso do scanner intraoral na odontologia: revisão de literatura. **Revista da Universidade de Rio Verde**, p. 1-18, 2020.
- NETO, Ulisses Gomes Guimarães; BACELAR, Suzane Medeiros De Araújo. Implantes dentários com superfície tratada: revisão de literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 1, n. 4, p. 69-83, 2019.
- PAULA, Marcella Silva de. **Taxas de falha e sobrevida em restaurações cerâmicas multilayers CAD-CAM sobre implante fusionadas com nano-fluorapatita**: estudo transversal. 2019. 69 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019.
- PIASSI, Jonathas Eduardo Virgilio et al. Tratamento multidisciplinar para reabilitação estética anterior: relato de caso. **ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION**, v. 10, n. 9, p. 1420-1425, 2021.
- PINHEIRO, Emerson de Sousa. **Avaliação do conhecimento de cirurgiões-dentistas do Distrito Federal sobre colagem de fragmento dentário em fraturas não complicadas de coroas**. 2022. 61 f., il. Dissertação (Mestrado em Odontologia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.
- RAUBER, Silvana. OSSEODENSIFICAÇÃO EM IMPLANTES DENTÁRIOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 1, n. 4, p. 55-68, 2019.
- RIBEIRO, M. C. O. et al. Confiabilidade e distribuição de tensões em implantes cone morse friccional como ancoragem para coroas unitárias. **Brazilian Oral Research**, 2021.
- ROCHA, Marcelo. Tratamento: Implantes. 2019. Disponível em: <https://www.sorrisoplenu.com/tratamentos-dentista-sao-luis/implantes>. Acesso em 28 de fev. 2024.
- SILVA, Fernando Manoel Zanusso; SANTOS, Andrezza Cristina Moura. Etapas clínicas para reabilitação com coroa unitária em dissilicato de lítio-uma revisão de literatura. **Revista Científica Unilago**, v. 1, n. 1, 2022.
- SIMAS, Letícia Lobo de Melo et al. A multidisciplinaridade em um caso com implante de linkow na região mandibular e união dente-implante. **Anais da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo**, v. 36, 2020.
- SOUZA, João Victor Cruz et al. Implante unitário e coroa sobre o implante em região posterior da maxila: relato de caso. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR**, Vol.45, n.1, pp.63-68, 2023.
- TALLARICO, Marco et al. To splint or not to splint short dental implants under the same partial fixed prosthesis? one-year post-loading data from a multicentre randomised controlled trial. **Clinical Trials in Dentistry**, v. 2, n. 01, 2020.